

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372154>

SHARQ MUTAFAKKIRLARINING O‘QISH MOTIVLARI HAQIDAGI QARASHLARI

Ergashev A.I.

Fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent.

Kodirova O.B

Fan va texnologilar universiteti katta o‘qituvchisi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sharq mutafakirlaridan Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Umar Hayyomlarning o‘qish faoliyati haqidagi fikrlari, o‘quvchilik mas’uliyatining nozikligi, o‘quvchiga ta’lim berish, ilmiy qilish yo‘lida o‘qituvchi tinmasdan, mashaqqatli mehnat qilishi, таълим билан тарбиянинг бир бутунлиги, o‘qitishda faqat induktiv yo‘l bilanlangina emas, balki deduktiv yo‘l bilan ish tutmoq lozimligi, o‘quvchi kuchli xotiraga, iroda va tafakkurga, aql-zakovatga, farosatga, chiroyli nutqqa ega bo‘lishi, ko‘zlagan maqsadni amalga oshirish yo‘lida jonbozlik, qat’iylik ko‘rsatishi haqidagi qarashlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Sharq mutafakirlari, qomusiy olim, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Umar Hayyom.

Mamlakatimizda talabalarning har tomonlama uyg‘un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro‘yobga chiqarishning ta’sirchan mexanizmlarini yaratishda, xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlarini asosida, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalarning yutuqlari asosida ta’lim tizimini tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi ijtimoiy sharoit o‘quvchilarga o‘z ta’sirini o‘tkazayotganligi sababli ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqish, mayl, ehtiyojlarida muayyan o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Zamonaviy xorijiy tillarni, kompyuter texnikasini, marketing, menejment va boshqa sohalarni o‘rganishga intilish kuchaymoqda.

So‘zsiz, bu o‘qishga bo‘lgan intilishni kuchaytiradi. Lekin zamon talabini to‘la tushunib yetmagan, ilm fanning bugungi kundagi, kelajakdagi ahamiyatini anglab yetmagan yoshlar ham uchramoqda. Yuzaga kelgan vaziyat talabalarning o‘qish motivlarini sinchkovlik bilan o‘rganishni talab etadi.

Motiv (lotincha motiv - soʻzidan olingan boʻlib harakatga keltirmoq, ilgariyatmoq maʼnosini beradi) odamning ehtiyojidan kelib chiqib faoliyatga undaydigan har qanday sababdir. Hozirgi zamon psixologiya fanida oʻquv motivlari juda murakkab psixologik hodisa sanaladi. Chunki talabaning oʻqishdagi faolligi yoki sustkashligi koʻp sabablarga bogʻliq boʻlishi mumkin. Taʼlimning tashkil etilishi, uning mazmuni, oʻqituvchining ish uslubi, oʻquv-metodik vositalarini qoʻllashi, oʻquvchining yosh va individual xususiyatlarini hisobga olishi, uning bilim olishga boʻlgan ehtiyoji, qiziqishi va boshqa omillar taʼlim jarayoniga taʼsir etadi.

Shuning uchun Sharq mutafakkirlarining oʻqish faoliyati haqidagi fikrlariga murojaat etadigan boʻlsak, oʻquvchilik masʼuliyatining nozikligi, bu jarayonning murakkabligi shaxsiy fazilatlariga oid qarashlar, munosabatlar hamda oʻqish faoliyati haqidagi fikrlar ularning asarlarida oʻz ifodasini topgan.

Sharqning buyuk allomasi, qomusiy olim Abu Nasr Forobiy (873-950) oʻquvchining ijtimoiy hayotda tutgan oʻrni va uning oʻziga xos xususiyatlari toʻgʻrisida ibratli gʻoyalarni ilgari surgan. Uning fikricha, oʻquvchiga taʼlim berish, ilmiy qilish yoʻlida oʻqituvchi tinmasdan, mashaqqatli mehnat qilishi kerak, shunda oʻquvchi oʻqishga, taʼlim olishga, bilimli boʻlishga intiladi. Oʻqituvchi oʻquvchiga bilim beraman desa, oʻquvchi oldida haqiqatgoʻy boʻlishi, yolgʻonni va yolgʻon aytganni yomon koʻrishi, oʻzi fahm-farosatli boʻlishi va or-nomusini qadrlashi, shogirdlariga nisbatan adolatli boʻlishi, koʻzlangan maqsadga erishishda qatʼiylik koʻrsata bilishi va oʻrnak boʻlmogʻi lozim.

Forobiy dunyoni insonning oʻz bilimi, aqli yordamida bilishini nazarda tutib: "Tushunish esa (narsalarning mohiyatini) umumiy qoida va qonunlar toʻgʻrisidagi harakat boʻlib, ularning oxiri bor va chegaralangan hamda umumlashtirilgandir", - deb yozgan edi. Forobiy tushunishni, bilimning mohiyatini oʻqib - anglab olishga quruq yodlashdan ustun qoʻyadi va oʻquvchiga umumiy qonun-qoidalarni oʻzlashtirishni tavsiya etadi, chunki qonun-qoidalarni anglash, uning taʼkidlashicha, juda katta ahamiyatga egadir.

Shunday qilib, allomaning mulohazasiga binoan, har qanday oʻquvchi oʻz xatti-harakatidan xabardor boʻlmogʻi va shu saʼy-harakatlari tufayli baxtga erisha oluvchi insonligini anglamogʻi lozimdir. Mutafakkir Forobiy oʻquvchining shaxsiga xos qator fazilatlarga xolisona, odilona, oqilona sharx berish imkoniyatiga ega buyuk zotdir (1,2.b). Shuning uchun mazkur sharhlar, ilmiy ilovalar, teran fikrlar, ibratli mulohazalar ham oʻz dolzarbligini yoʻqotgan emas. Mazkur muammo yuzasidan mulohaza yuritgan, oʻz zakovati, bilimi, buyuk ilmiy asarlari bilan jahondagi barcha xalqlarning hurmatiga musharraf boʻlgan atoqli olim Abu Ali ibn Sino (980-1037) "Tayr" ("Qush"), "Hayy ibn Yaqzon" ("Uygʻoq oʻgʻli tirik") kabi qissalarida oʻzining psixologik qarashlarini ifodalaydi. U "Tayr" asarida insonlarni doʻstlikka, bilim

olishga chaqiradi. "...Bir-biringizdan bilim o'rganib, kamol topishingiz uchun dil pardasini ochib tashlanglar" (3). Ibn Sino "Xayy ibn Yaqzon" qissasida kishi fe'l-atvorini, tabiatini chuqurroq tushunish uchun ilmiy mantiqni bilishga da'vat qiladi. Chunki bu ilm kishi didini o'stiradi, fikr doirasini kengaytiradi. Ibn Sino bu haqda shunday deydi: "Farosat ilmi foydasi naqd ilmlardandur. Bu ilmni bilib olsang, u senga kishilarning pinhoni fe'l-atvorini bildiradi. Farosat ilmidan bahramand bo'lsang, juda o'tkir bo'lib ketasan". Shuning uchun Ibn Sino bolalar tarbiyasi va o'qishi kabi masalalarga juda diqqat va mas'uliyat bilan kurash kerakligini ta'kidlaydi. "Bola olti yoshga yetgach, uni muallimga topshiriladi", - degan edi u - "Ta'lim asta-sekinlik bilan berilishi kerak. Uni birdaniga kitobga bog'lab qo'ymaslik kerak". Ibn Sino kishilarning yashashga qobiliyatli bo'lishi va bekorga jabr ko'rmasligi uchun ularga ehtiyot bo'lib ta'lim berilishi kerakligini uqtiradi.

Abu Ali ibn Sino iborasi bilan aytganda, o'quvchiga qaratilgan har bir so'zni o'qituvchi imo-ishoralar bilan to'ldirib bormog'i lozim. Uning ta'lim uslublari va usullarini tushuntirishga yo'naltirilgan fikr-mulohazalari uyg'onish davri uchun g'oyat buyuk ahamiyat kasb etgan edi. Ma'lumki, o'qituvchi o'z talabalarining mayli, intilishi, qiziqishi, faolligi, qobiliyati, iste'dodi va layoqatini oldindan aniqlamasdan turib, ularni kasb -hunar tanlashga oqilona yo'naltira olmaydi. Abu Ali ibn Sino buyuk muallim edi. Uning "Donishnoma" asari necha yuz yillar davomida ilg'or tarbiyachilar uchun qo'llanma bo'lib keldi.. "Donishnoma"da ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat, inson psixologiyasi, axloq va odob kabi masalalar to'g'risida chuqur pedagogik fikrlar ifodalangan. Uning ta'lim-tarbiyaviy qarashlari yuksak insoniy prinsiplarga, ulug'insonparvarlik g'oyalariga tayanar edi. Shuning uchun ham uning ilmiy asarlarida inson obrazi markaziy o'rinda turadi. U pedagogikaga oid asarlarida ilm, fan, hunar, ta'lim, tahsil haqida so'zlar ekan, inson hayotining yaxshilanishini, kishi turmushining serma'no, serzavq, ma'naviy-ma'rifiy-axloqiy jihatdan sermazmun bo'lishini ko'zda tutadi(3). Yuqorida keltirilgan fikrlardan ma'lum bo'lishicha, Abu Ali ibn Sino o'quvchini o'qitish usullariga va psixologik xususiyatlariga yuksak baho bergan allomadir.

O'quvchining psixologik xususiyatlari va shaxsiy fazilatlariga oid mulohazalar qomusiy olim Umar Hayyom(1047-1123) asarlarida ham o'z ifodasini topgan. Umar Hayyomning ta'kidlashicha, talabalar bilimlarini o'qituvchi bergan ma'lumotlardan va kitob o'qish orqaligina emas, balki hayotiy hodisalarni bevosita o'rganish jarayonida, ko'nikma va malakalarni esa amaliyotda, aynan bir xil harakat va amallarni esa ko'p marotaba takrorlashda ham turli uslublarni qo'llash natijasida egallab oladilar. U ta'limning amaliyot bilan uzviy bog'liqligi bilimlarni mustaqil o'zlashtirish, ularga ko'rsatma berish orqali ijodiy izlanish faoliyatini rivojlantirishning tarafdori edi. Umar Xayyom bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga xuddi shunday yondashishni

hamma vaqt eslatib, o'quvchilarni fikr yuritishga undardi. Shuning uchun ham u "Sen osongina o'ylayapsan", "Ko'p o'ylab maqsadga erishish mumkin", "Bir oz o'ylagandan keyin sen tushunib olasan", deb ta'kidlardi va bu bilan talabalar ruhiga ta'sir qilib, ularni mustaqil fikr-mulohaza yuritishga undar edi. Bu muloqat sehri, faoliyatni tashkil qilish uslubi, o'qituvchining odobi va nazokati, uning shogirdlari bilan hamkorligi ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish sharti to'g'risidagi ilmiy faraz Umar Xayyom qarashlarining sarchashmasi bo'lib hisoblanadi(4).

O'quvchining psixologik xususiyati va uning faoliyatiga oid mulohazalar qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy(973-1048) asarlarida ham o'z aksini topgan. Uning ta'kidlashicha, bilim olish va insoniyat yaratgan bilimlarni egallash uchun o'quvchida intilish va qiziqish bo'lishi kerak. Ilm olishning muhim yo'llaridan biri kishi o'zini hammaga do'st tutushi va yaxshilik qila bilish darajasiga yetkazishdan boshlanadi. Beruniy ilm olish dastlab axloqiy poklikni talab qiladi. Shuningdek, ta'lim bilan tarbiyaning bir butunligini ko'rsatadi, faqat shu birlikka amal qilgan shogirdlar kamolat sari bora oladi, deb ishontiradi. O'quvchining yaxshi o'qishi uchun muallim rostgo'y, savodxon, shogirdlariga prinsipial, yumshoq muomalali bo'lishi kerak. Muallim o'quvchini doimo to'g'ri yo'lga boshlashi, uning sezgir va talabchan bo'lishi lozimligini uqtiradi. Zotan, bolaga mehr-muhabbatli bo'lish ta'lim-tarbiya mezonidir. Beruniy o'qitish muallimning o'qib-o'rganishi, takrorlashi bilan bevosita bog'liq ekanini alohida uqtiradi. Shuningdek, u kitob o'qishning usul va metodlariga alohida e'tibor beradi. Kitoblarni shunchaki emas, balki fikrlab, kichik-kichik bo'limlarga bo'lib o'qish, hamma o'qilgan joylarini umumlashtirib, qayta o'qish haqida ham ibratli mulohazalar beradi.

Beruniy o'qitishda faqat induktiv yo'l bilangina emas, balki deduktiv yo'l bilan ish tutmoq lozimligini ta'kidlaydi. Bunda olim har qaysi metodni o'z joyida qo'llamoq zarurligini yaxshi bilgani ko'rinib turibdi. Bunday o'qish tafakkurni o'stirib, bilishning sifatini yaxshilaydi, aqliy bilimlarni boyitadi.

Ma'lumki, o'quvchini to'g'ri, ravon o'qishga o'rgatish, asosan, alifboni o'rgatish davrida amalga oshiriladi. O'qish bilan savod o'rganish jarayonida o'quvchining bilim va malakalari takomillashtiriladi. O'qish darslari grammatika, orfografiya, matematika, tabiatshunoslik va boshqa fanlardan beriladigan bilimlarni mustahkam egallashda muhim rol o'ynaydi.

Abu Rayhon Beruniy dastlab o'quvchining ongli o'qishi, matnning hajmi kichik, mazmuni sodda, keyinchalik esa hajmi katta, mazmuni murakkabroq bo'lganlarini o'qishga kirishishi, o'qish jarayonida taqqoslash, qiyoslashga e'tibor berish talabalarning ongli bo'lishiga asos solishini eslatib o'tgan.

Olim o'qilganlarning hammasini qaytarib o'qish deganda, asosan, xato qilmay, so'zlarni buzmay, ortiqcha tovush ishlatmay, bo'g'inlarni tushirib qoldirmay, so'z

urgʻusini oʻz oʻrnida qoʻllab toʻgʻri oʻqishni taʻkidlaydi. Oʻqishning tez, toʻgʻri va ifodali boʻlishi, oʻqish davomida bolaning oʻz-oʻzini tuzatib borishi xatosiz oʻqishga yordam beradi. Bunday oʻqishda asar mazmunini tushunib, soʻzlarni toʻgʻri talaffuz qilib va ifoda etilgan voqealarning ichki va tashqi mohiyatini anglab oʻqishni taʻkidlaydi.

Hozirgi vaqtda oʻquvchining savodli oʻqishida toʻrtta asosiy qism, ayniqsa ahamiyatlidir. Bular ongli, ifodali, toʻgʻri va tez oʻqishdir. Ular oʻzaro ichki bogʻlanish motivlariga ega. Oʻrta asrning buyuk donishmandi Beruniy oʻqish haqida ana shu oʻzaro bogʻliqlik oʻquvchining oʻqish faoliyatini mukammallashtirishga, rivojlantirishga imkon yaratishini nazarda tutgan edi.

Abu Rayhon Beruniy ilm olishda takrorlashni ustun qoʻyadi, shu bilan birga, bilim berish xilma-xil yoʻl bilan, eng muhimi, oʻquvchini toliqtirmasdan, charchatmasdan turli vositalar bilan oʻquvchi xotirasini kuchaytirish, tafakkurini boyitish va bilimni chuqurlata borish orqali amalga oshirilishi zarurligini uqtiradi. U haqiqiy maqsadga erishishi uchun yoʻlini toʻsib turgan hamma noaniqliklar va shubhalarni bartaraf qilish, bunda juda ehtiyotkorlik bilan harakatlanish lozimligi, oʻzlashtirilgan bilimlar hayotda tajriba qilib olinmasa bundan hech foyda, naf boʻlmasligi haqida gapiradi. X-XI asrlarda Beruniyning ilmiy bilimdagi taʻlim berish usullari va metodlari ayrim jihatlarining soddaligi va qarama-qarshiliklariga qaramasdan, katta kashfiyotligi va ilmiyligi bilan qimmatlidir(3,7).

Movarounnahr fani va madaniyatini jahonshumul darajaga olib chiqqan ulugʻ vatandoshlarimiz Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Hakim at-Termiziy kabilar betakror insoniy zakovat va isteʼdod egalari boʻlganlar.

Ijtimoiy taraqqiyotning turli bosqichlarida Imom Ismoil al-Buxoriy, Imom Abu Iso at-Termiziy, Xoʻja Ahmad Yassaviy, Xoʻja Bahovuddin Naqshband kabi yurtdoshlarimizning yetishib chiqqanligi va islom taʻlimotining yirik namoyandalariga aylanganligi qadimiy vatanimizda taʻlim va tarbiya qay darajada yuksak boʻlganligidan dalolat beradi. Isteʼdodning jamiyatdagi ahamiyatini koʻrsatuvchi bunday misollarni ijtimoiy hayotning boshqa jabhalaridan ham koʻplab keltirish mumkin.

Shunday qilib, Sharq mutafakkirlari va oʻzbek maʼrifatparvarlari oʻquvchi kuchli xotiraga, iroda va tafakkurga, aql-zakovatga, farosatga, chiroyli nutqqa ega boʻlishi, koʻzlagan maqsadni amalga oshirish yoʻlida jonbozlik, qatʼiylik koʻrsatishi, oʻzining imkoniyatlar dunyosida toʻgʻri yoʻl topa olishiga, ular vijdonli, samimiy, odobli, nazokatli, ishchan, masʼul oʻquvchi sifatida faoliyat koʻrsatishi zarur ekanligini taʻkidlab oʻtadilar va talabalarning ongli, ifodali, toʻgʻri va tez oʻqishi ichki motivlar, bogʻlanishlarga egadir, deb taʻkidlaydilar. Ularning shunday qarashlari hozirgi kunda ham oʻz ahamiyatini yoʻqotgani yoʻq.

O'qituvchilarimiz Sharq mutafakkirlarining asarlaridagi o'qituvchi-o'quvchi haqidagi ilmiy qarashlaridan foydalanib o'qish faoliyatini tashkil etsa, o'quvchida o'qituvchi tomonidan berilayotgan bilimni o'zlashtirish imkoniyati yuqori bo'lishini anglash qiyin emas.

Shuning uchun yuqoridagi ilmiy qarashlarni e'tiborga olib, o'quvchilarning o'qish motivlarini shakllantirishda o'qituvchilar talabalarning psixologik jarayonlarini, shaxsning individual xususiyatlarini bilish asosida darslarni tashkil etishi juda katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. -Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1990. 124-б.
2. Абу Наср Форобий. Фалсафий саволлар ва уларга жавоблар. Бу китобда: М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1963, 281-б.
3. Абу Райҳон Беруний. Избранные произведения. -Т.: 1957, 487-б.
4. Ибн Сино. Фалсафий ыиссалар. -Т.: Ўқитувчи, 1963. 486-б.
5. Умар Хайём. Наврўзнома. -Т.: Меҳнат, 1990.
6. М.Хайруллаев. Форобий ва унинг фалсафий рисоалари. -Т.: ЎзФА нашриёти, 1983, 281-б.
7. Э.Тўрақулов. Абу Райҳон Беруний. Руҳият ва таълим-тарбия ҳақида. -Т.: Ўқитувчи, 1992. 79-б.